

HERSTEL EN DUURZAAM BEHEER VAN HISTORISCHE HOUTWEIDEN IN SLOWAKIJE

1. Overwoekerde bosweide in de Silická planina 2. Beheerde bosweide in de buurt van het dorp Teplý Vrch 3. Restanten van overwoekerende bosweiden bij Gemerská Hôrka 4. Een deel van de bosweide bij Hontianske Moravce

WAT EN WAAROM

Houten weiden in Slowakije

Historische bosweiden vormen een belangrijk en diepgeworteld landschapselement in Slowakije. Deze unieke ecosystemen hebben een sleutelrol gespeeld in de culturele, economische en ecologische geschiedenis van het land. Binnen deze systemen worden landbouw- en boscomponenten gecombineerd om synergetische relaties te creëren die kunnen bijdragen aan ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Door de toenemende druk van modernisering en veranderingen in de landbouw worden deze ecosystemen echter bedreigd, wat leidt tot verlies van hun waarde en biodiversiteit. De huidige toestand van de bosweiden in Slowakije vereist een gedetailleerde analyse en identificatie.

Trefwoorden: bosweiden, traditioneel
beheer, biodiversiteit

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Beheer en herstel van bosweiden

Het beheer van bosweiden omvat een combinatie van traditionele en moderne benaderingen die de duurzaamheid ervan en het behoud van de biodiversiteit waarborgen. De belangrijkste praktijken zijn onder meer het regelmatig maaien of begrazen van de vegetatie in de ondergroei, wat de soortendiversiteit bevordert en de regeneratie van houtachtige planten voorkomt. Het beheersen van invasieve soorten is ook essentieel. De betrokkenheid van lokale gemeenschappen en landeigenaren is cruciaal voor het succesvolle onderhoud van deze ecosystemen, met inbegrip van onderwijs en ondersteuning van traditionele landbouwpraktijken.

Naast het actieve beheer van beschermde gebieden is het ook belangrijk om te focussen op de identificatie en het herstel van bosweiden die zijn aangetast door natuurlijke successie als gevolg van verlatenheid of intensivering van de landbouw. Veel van deze gebieden zijn begroeid met pionierhoutachtige soorten, maar ze behouden nog steeds het potentieel om hun oorspronkelijke ecologische functies te herstellen. Door historische kaarten, veldonderzoeken en moderne instrumenten zoals LiDAR te combineren, is het mogelijk om deze sites te identificeren, hun toestand te beoordelen en passende herstelmaatregelen voor te stellen. Het herstel van deze gebieden is een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de ecologische connectiviteit, het beschermen van de biodiversiteit en het behoud van het cultuurlandschap.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Voordelen van het herstel en goed beheer van bosweiden

Het herstel en het duurzame beheer van bosweiden brengen tal van voordelen met zich mee die verder gaan dan de afzonderlijke locaties en een positieve impact hebben op het bredere landschap en de samenleving.

Vanuit een ecologisch perspectief ondersteunen deze systemen een hoge biodiversiteit door leefgebied te bieden aan zeldzame en bedreigde plantensoorten, ongewervelde dieren, vogels en vleermuizen die afhankelijk zijn van de mozaïekstructuur en dynamiek van bosweide-omgevingen. Een goed beheer houdt open opstandstructuren in stand, waardoor successie en het verlies van soortenrijke habitats worden voorkomen. Bovendien dragen deze ecosystemen bij aan het vasthouden van water in het landschap, koolstofvastlegging en verbeterde microklimatologische omstandigheden.

Vanuit economisch oogpunt bieden bosweiden kansen voor duurzame begrazing, de productie van hoogwaardig vlees of zuivelproducten van extensief gefokte dieren, evenals de teelt van kruiden en andere bosproducten. In sommige regio's is er ook potentieel voor de ontwikkeling van ecotoerisme, agrotourisme of steun via agromilieusubsidieregelingen.

Vanuit cultureel en historisch perspectief zijn bosweiden een belangrijk onderdeel van het landschappelijk erfgoed. Hun restauratie en behoud helpen de culturele identiteit van het platteland, traditionele praktijken op het gebied van landgebruik en historische kennis te behouden. Deze gebieden hebben ook waarde voor recreatie en de esthetische waardering van het landschap.

Over het algemeen zijn het herstel en het juiste beheer van bosweiden een effectief instrument om multifunctioneel landschapsgebruik te ondersteunen, waarbij natuurlijke waarden worden gekoppeld aan praktische en maatschappelijke behoeften.

HOOGTEPUNTEN

- **Herstel van bosweiden ondersteunt de biodiversiteit en voorkomt aantasting van het landschap.**
- **Een goed beheer maakt een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen mogelijk, in harmonie met natuurbehoud.**
- **Het behoud van deze systemen draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en traditionele praktijken op het gebied van landgebruik.**

Houtweide bij Katarínska Huta

¹ING. VERONIKA PAULÍKOVÁ, ²ING. MICHAL PÁSTOR, PHD.

¹Technical University in Zvolen, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Department of Applied Ecology

²National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.